

A Festa da Moça, a criação de uma imagem indígena

Mestre Nathanael Silva Sampaio (UFRJ)

INTRODUÇÃO

No presente artigo *A Festa da Moça – A criação de uma imagem indígena*, começo a analisar diretamente um filme ainda assinado por uma pessoa branca, mas que em vários momentos é possível ver uma mudança da direção no entendimento do fazer cinema com povos indígenas. Aos poucos, as pessoas indígenas descobrem a imagem e apropriam-se dela. Explico a conexão entre o cineasta Andrea Tonacci (*Serras da Desordem*, 2006) e Vincent Carrelli para tentar levar um projeto de vídeo para alguns povos indígenas. A parceria não dá certo e Carrelli só consegue realizar um filme com um povo indígena posteriormente. Esse filme é *A Festa da Moça* (1987), realizado em parceria com o povo indígena *Nambiquara*.

Faço um ponto de contato entre *A Festa da Moça* e o filme *Nanook, um esquimó* de Robert Flaherty, considerado o primeiro documentário da história do cinema. Acabo desenvolvendo um pensamento sobre a imagem indígena como máscara e a criação de um processo performático ritualístico no cinema indígena. Ainda tento entender o processo operado pelo povo *Nambiquara* de tomada da *mise-en-scène* transformando-a, assim, em *auto-mise-en-scène* e a retomada de uma performance ritual que essa comunidade não realizava há mais de 20 anos.

PONTOS DE CONTATO ENTRE *NANOOK, O ESQUIMÓ* (1922) e *A FESTA DA MOÇA* (1987)

Se existe um projeto que pode ser encarado como um ponto de partida para um entendimento do que os povos indígenas queriam mostrar através das imagens, ele foi materializado em *A Festa da Moça* (1987) de Vincent Carelli. Observando de uma maneira superficial, se trata de um filme que retrata um ritual iniciático feminino do povo *Nambiquara*, mas, na verdade, a obra mostra questões mais profundas sobre o próprio interesse indígena em relação ao audiovisual.

Tudo começou quando Vincent Carelli partiu de uma ideia de Andrea Tonacci, cineasta da obra seminal *Serras da Desordem* (2006). No começo dos anos 1970, Tonacci tinha uma proposta chamada “Inter povos” e procurou o Centro de Trabalho Indígena (CTI) com o objetivo de desenvolvê-la, mas como o vídeo ainda estava em sua aurora, naquele momento o projeto não saiu do papel (CARELLI, 2011, p. 46).

Em 1977, Tonacci, juntamente com os antropólogos Gilberto Aranha, Maria Elisa Ladeira e o cineasta Walter Luís Rogério, também tinha um trabalho de pesquisa e registro audiovisual com a comunidade *Canela Apãnjênkra*, sua proposta de comunicação através do vídeo para povos indígenas foi definida por ele mesmo da seguinte maneira: “...era gravar com eles, fazê-los gravarem, exibir para eles, discutir, gravar o processo de discussão, ver qual o resultado”. (CAIXETA DE QUEIROZ, 2008, p.104).

O antropólogo Gilberto Aranha também tinha uma ideia de como instaurar o audiovisual na vivência indígena: “tratava-se de “usar o vídeo como se usa o gravador. Botar isso como instrumento indígena, como um registro... como era o gravador do Juruna [ex-deputado federal indígena, da etnia Xavante] na época, só que fazer isso com vídeo” (Ibidem). Desse contato surgiu o filme *Conversas no Maranhão* dirigido por Tonacci e realizado com o povo *Timbira* no Maranhão. Devido ao alto custo do vídeo, o filme foi gravado em 16mm em 1977 e finalizado apenas em 1983, quatro anos antes do filme assinado por Carelli e aquelas ideias iniciais colocadas por Tonacci não puderam ser desenvolvidas.

Posteriormente, com a popularização da VHS Camcorder na década de 1980, Carelli retoma o projeto proposto por Tonacci com um conhecimento acumulado de 16 anos de convivência com pessoas indígenas e realiza *A Festa da Moça*, filme que se torna a obra inicial do projeto Vídeo nas Aldeias (VNA). Nele, de acordo com Carelli, “o que interessava no vídeo era a possibilidade de mostrar imediatamente o que se filmava e permitir a apropriação da imagem pelos índios” (Ibidem).

O documentarista Vincent Carelli fala, em entrevista ao jornal *O Povo*, na ocasião da abertura da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé, sobre o interesse indígena na apropriação da própria imagem e que tinha uma ideia do que queria fazer quando surgiu a revolução do VHS e da decisão em gravar de uma forma mais solta. O documentarista diz que quando gravou *A Festa da Moça* tentou a experimentação de registrar o encontro dos indígenas da etnia *Nambiquara* com a sua própria imagem durante a realização de um ritual de iniciação feminina e percebeu que eles começaram a realizar várias performances para a câmera como um modo de “atualizar a memória”.

Os *Nambiquara* viram no audiovisual a possibilidade de registrarem suas práticas corporais e performances, nas palavras de Carelli, “*A Festa da Moça* (1987), meu primeiro filme, que é sobre isso, como os índios reagiram e enlouqueceram e começaram a fazer performance e muito mais, verdadeiras ‘revivências’, eles acabam furando o ‘beijo’ e o nariz de todo mundo, para se ver e atualizar uma memória”.

Essa performance de furar os lábios já não era realizada há bastante tempo, nesse sentido, diz Carelli, “...ao cabo de várias performances para ajustar a sua imagem, resolveram realizar a cerimônia de furação de nariz e lábios prática abandonada há mais de 20 anos” (CARELLI, 2001, p. 46). Isso mostra como as pessoas indígenas pensavam e queriam se ver na tela, “tinham interesse em registrar as coisas belas...”, continua o documentarista.

O que chama a atenção em *A Festa da Moça* é, para além do próprio filme, todo pensamento que podemos ver em torno e através dele. O filme surge a partir do contato de Carelli com os povos indígenas, com o documentarista deixando os interesses indígenas florescerem em imagens. O procedimento que foi incorporado ao seu modo de filmar é muito parecido com o realizado pelo cineasta Robert Flaherty, pois a hipótese citada por Carelli é anterior à criação das imagens audiovisuais indígenas e surge da experiência de convivência com os vários povos indígenas com os quais ele trabalhava – assim como Flaherty com os esquimós no filme *Nanook, o esquimó* (1922).

Para apresentar uma melhor noção do que essa vivência significa irei aprofundar no que penso ser a primeira interação audiovisual realizada no cinema (e pelo cinema) entre um cineasta branco e pessoas do povo pessoas indígenas, mais precisamente os *Inuítes* – uma nação indígena esquimó que habitam as regiões árticas, do Canada, Alasca e Groelândia. No livro *Documentary: a history of the non-fiction film*, o historiador Eric Barnouw relata a experiência pioneira do cineasta Robert J. Flaherty, que influenciado pela profissão do pai, realizou vários trabalhos de prospecções no extremo norte do continente norte-americano: se tornando explorador, garimpeiro, cartógrafo, geólogo e, por fim e quase que por acidente, cineasta. Em 1913, como contratado de Willian Mackenzie, um construtor de ferrovias canadenses, Flaherty, ainda em sua terceira expedição, recebeu o conselho de seu empregador para adquirir uma câmera e registrar tudo que achasse interessante para fazer um filme.

O autor continua dizendo que Flaherty conseguiu uma câmera Bell & Howell junto com uma máquina de revelação e impressão portátil e equipamentos para a fotografia (BARNOUW, 1993, p.33). Ele também fez um curso rápido de cinema de três meses. Entre 1914 e 1915, Flaherty filmou incansavelmente horas e horas em que registrou o cotidiano dos *Inuítes*. Essa atividade cinematográfica iniciada de forma inesperada e aleatória, aos poucos, se torna a maior parte do trabalho de Flaherty, segundo Barnouw, quase ofuscando a busca por minerais (Ibidem).

Nesse primeiro instante, apesar do grande número de horas filmadas e da ótima recepção das imagens, Flaherty ainda não estava satisfeito com o seu trabalho audiovisual, em parte, interpretando a documentação de Barlow, devido muito mais à aleatoriedade do material do que pela qualidade. Nesse interim de descontentamento com as imagens filmadas acontece um acidente durante o processo de edição e todo material filmado em película é incendiado, pois era comum à época, mesmo se sabendo do alto poder incendiário da película, os editores fumarem na sala de edição; Flaherty, na tentativa de dissipar as chamas, fica gravemente ferido e é internado em um hospital (Barnouw, 1993, p.35). Contraditoriamente, ele entende o acidente como um acontecimento benéfico para o filme, pois de alguma forma o cineasta identifica o que estava faltando em suas imagens.

Depois do acidente, Flaherty, após grande período de reflexão com sua esposa, decide voltar ao norte e fazer outro filme, dessa vez buscando evitar a aleatoriedade. Assim, através deste período reflexivo e das longas conversas com Frances Hubbard Flaherty, sua esposa, Flaherty entendeu o que estava faltando e no seu retorno ao norte tratou de introduzir isso no filme: a interação com os esquimós, já frequente fora das filmagens. O cineasta escolheu centrar o filme em uma família esquimó e abriu-se às orientações deles, muito mais do que nas primeiras filmagens. O que faltava era exatamente a participação ativa dos esquimós no processo de filmagem, inclusive com ideias do que filmar, segundo Barnouw:

“Ele sabia agora como deveria proceder. A colaboração total dos esquimós já havia se tornado a chave de seu método. Isso parecia uma necessidade filosófica, mas também, trabalhando sozinho, uma necessidade prática. Alguns dos esquimós logo conheciam sua câmera melhor do que ele: eles podiam desmontá-la e montá-la – o fizeram, quando a câmera caiu no mar e teve de ser limpa peça por peça. Eles vasculharam a costa em busca de troncos para ajudá-lo a construir um rolo de secagem para seu filme”. (BARNOUW, 1993, p. 36)

A participação ativa não se traduziu em mera ajuda ao que Flaherty estava querendo filmar: ele passou a dar mais atenção ao que os esquimós queriam fazer e registrou muito material do que os esquimós sugeriram filmar. Foi assim que surgiu a ideia da cena celebre do filme: a caça à morsa. Nanook sugere a Flaherty que filmem como era que os esquimós caçavam morsas antes da chegada dos exploradores, aproximadamente 20 anos antes daquele período (Ibidem). Mesmo procedimento que os Nambiquara fizeram ao reencenarem a furação de nariz e lábios já citada no início deste subcapítulo.

Assim como Carelli, Flaherty, conforme registrado no diário de sua esposa Frances, transcrito por Barnouw, tinha algumas ideias sobre o uso do cinema na educação, principalmente nas disciplinas de geografia e história (Idem, p. 34). E Carelli diz que, para além do método de ensino implementado pela Vídeo nas Aldeias, há um processo amplo e complexo que geram os filmes, o que o levou ao entendimento de que “os resultados obtidos são frutos de um estilo de relacionamento, de convivência, de escuta dos povos com os quais trabalhamos” (CARELLI, 2001, p. 48).

Já no artigo *A realização de documentários por comunidades indígenas: notas sobre o projeto Vídeo nas Aldeias*, o pesquisador Juliano Araújo investiga a criação de documentários por pessoas indígenas a partir de um mergulho na história do documentário etnográfico para analisar os métodos de fazimento de alguns cineastas, principalmente Robert Flaherty, Dziga Vertov e Jean Rouch. Assim, o autor busca reconhecer os parâmetros de uma prática de filmagem que conta com a atuação protagonista de sujeitos subalternizados, dando origem a um inédito procedimento epistêmico. O protagonismo se dá na forma de uma codireção, na qual o sujeito à margem tem total liberdade para colocar suas sugestões e visão na criação da cena, seja ela de sua própria cultura ou de outra cultura, como acontece em *Eu, um negro* de Jean Rouch, onde o que se vê no filme é mais influência das pessoas retratadas do que de Rouch. Tudo que foi filmado é parte de uma construção entre quem filma e quem é

filmado, mas para Araújo, é Robert Flaherty que inaugura esse diálogo (ARAÚJO, 2012, p. 155)”.

A IMAGEM DE SI COMO MÁSCARA

Agora, partindo de um olhar mais ampliado de *A Festa da Moça* (1987), o filme começa com um letreiro informando qual povo indígena será retratado, onde vivem e por quanto tempo essa população ocupa a região. No início do filme, através de legendas e narração em *voice-over* (em que quem narra não é visto) ficamos sabendo um pouco da história *Nambiquara*: eles vivem na fronteira entre Mato Grosso, Rondônia e Bolívia, no início do século XXI eram mais de dez mil pessoas indígenas e em 1987 contavam pouco mais de 600 pessoas distribuídas em 20 aldeias, o contato com os brancos reduziu sua população e território e que o filme é sobre o encontro dos *Nambiquara* com sua imagem. A partir daí o filme começa com o título aparecendo “em cima” das pessoas da comunidade *Nambiquara* que estão assistindo no aparelho de TV as imagens de si gravadas anteriormente por Carelli. O local onde acontece a exibição é o pátio da aldeia e todos podem assistir.

Nesse momento específico, através da montagem, com o procedimento de sobreposição (imagem em cima de imagem), passamos do pátio da aldeia para imagens de um discurso e várias imagens aleatórias da chegada de outros grupos *Nambiquara* a aldeia e dos preparativos para a Festa da Moça. O narrador, falando em português, Luiz Eduardo Nascimento, explica que a comunidade *Nambiquara* se divide em três grupos: norte, campo e mata. Além disso, ele expõe que essa população fala dialetos do mesmo idioma, como se dá a relação entre as 20 aldeias e o rito de puberdade das jovens *Nambiquara*, que com a primeira menstruação ficam confinadas por alguns meses em

uma cabana construída especificamente para isso, sendo retirada somente no dia do ritual.

As cenas seguintes são do ritual que comemora o fim do confinamento com canto, dança e discursos que reafirmam laços de solidariedade entre os grupos participantes. Começamos a ver um discurso durante o ritual para novamente, através da sobreposição das imagens, voltarmos ao pátio onde terminamos assistindo as imagens do discurso na TV da aldeia “junto” com os *Nambiquara*. O narrador diz que ao assistirem as imagens os *Nambiquara* se sentiram incomodados, pois perceberam que estavam com excesso de roupa, sem as pinturas corporais e os enfeites tradicionais.

Ao se verem nas imagens, parece iniciar um processo de estranhamento, em que eles se reconhecem, percebem que mudaram, mas entendem que a ancestralidade não pode ficar de fora do que é ser *Nambiquara* enquanto comunidade. Nesse processo de estranhamento revela-se também uma forma de fazimento em que a imagem proporciona a criação de um ato reflexivo sobre si mesmo. O contato com sua imagem permite aos *Nambiquara* que comecem a pensar em “trazer” para o presente algo que, aparentemente, só “existia” em seus pensamentos, na forma de memórias e assumir a si próprios como protagonistas e criadores da sua imagem.

A imagem passa a ter uma função de destaque na vivência indígena *Nambiquara*, é a partir dela que acontecem as discussões e reflexões sobre que presença essa comunidade quer imprimir no mundo. Segundo a narração do filme, o excesso de vestimentas, ausência das pinturas corporais e dos enfeites tradicionais são apontados como as primeiras questões que merecem atenção da comunidade ao assistirem a própria imagem.

A imagem entra na vivência *Nambiquara* como uma espécie de máscara que suscita uma memória da tradição que, com o passar do tempo, foi “abandonada” por essa população. Ao mesmo tempo, cria a possibilidade de reinseri-la na vida comunitária contemporânea desse povo. No artigo *A antropologia da imagem*, o

historiador de arte Hans Belting entende que toda imagem pode ser entendida como máscara devido a sua natureza de simultaneidade e, ao mesmo tempo, de oposição entre ausência e presença (BELTING, 2005, p. 70). Em *A Festa da Moça*, a comunidade *Nambiquara* consegue perceber a ausência de uma parte da tradição através das imagens iniciais captadas por Carelli mesmo que outra parte esteja presente na forma do próprio ritual, isso é possível, já que, segundo Belting, “... imagens, como todos concordamos, fazem uma ausência visível ao transformá-la em uma nova forma de presença (Ibidem, p. 69)”.

Para entendermos bem esse processo, ocorre que a imagem, mais profundamente, é capaz de criar algo que pode ser entendido como uma visualidade presente e ausente ao mesmo tempo, mesmo que não consigamos identificá-las. Na memória *Nambiquara* existe a imagem do ritual, praticado de maneira mais tradicional no passado, que é ativada ao se perceberem em imagem. Ao mesmo tempo, eles percebem que algo está ausente. Se isso acontece é porque a imagem já estava estabelecida em forma de pensamento, mais precisamente, no entendimento de Belting, “foi a criação das imagens que estabeleceu seu lugar no pensamento humano” (Ibidem). Assistir as imagens da festa ativa na memória da comunidade de algo que já estava no pensamento de algumas pessoas e já era uma imagem que, de alguma maneira, encontrou uma forma de reaparecer através da imagem *Nambiquara* no filme.

Esse movimento acaba trazendo à tona algo intrínseco à vivência indígena no contemporâneo: a incorporação do moderno e da tradição ancestral simultaneamente. Assim, a imagem possibilita que essa ambivalência seja demonstrada na prática. A percepção da ausência de uma certa tradição do passado nos corpos *Nambiquara* permitiu a comunidade tomar a decisão de refazer o ritual, mas dessa vez com foco maior em suas próprias expressões e minimizando o aspecto ocidentalizado da festa. A imagem também possibilitou uma espécie de diálogo geracional: em que a tradição comunitária se sobrepõe ao individual realçando, assim, a imagem do todo e da tradição

dessa população como mais importante. Ao verem sua imagem, eles refletiram sobre si mesmos e sobre sua condição no mundo.

A partir disso, os *Nambiquara* decidem realizar A Festa da Moça novamente, dessa vez com pinturas, indumentárias e menos roupas do que anteriormente. Isso explicita aquela vivência indígena ambivalente que cito no início desta dissertação, onde a tradição e a tecnologia estão imbricados em favor do que as pessoas indígenas entendem ser o melhor para si mesmas.

RECRIANDO A IMAGEM: UMA *AUTO-MISE-EN-SCÈNE* INDÍGENA

Com a decisão de refazerem o ritual, os *Nambiquara* começam a entender que podem mudar sua imagem, pois percebem que ela é feita para ser olhada por alguém ou, conforme Comolli, “por um saber inconsciente, mas certo, o sujeito sabe que ser filmado significa se expor ao outro” (COMOLLI, 2008, p.81). A partir disso, parece existir uma entrega deliberada e mais espontânea ao olhar da câmera e, em última instância, ao olhar das pessoas. É nesse momento que entra em cena uma espécie de autorepresentação de si, na qual eles irão encenar o ritual da *Festa da Moça* conforme sua tradição, não que na primeira imagem da festa no filme eles tenham escapado dela – apenas alguns elementos não estavam de acordo com a tradição na primeira gravação.

Essa autorrepresentação envolve uma consciência de si e do outro adquirida ao assistirem sua imagem e dos parentes das outras aldeias na TV. Podemos observar esse processo se desenvolvendo na sequência de cenas onde os anfitriões da festa *Nambiquara*, depois de visualizarem suas imagens e dos parentes das outras aldeias, fazem representações imitando a forma de caminhar, falar, dançar e cantar deles para, em seguida, autorrepresentarem a si próprios de modo paródico. Essa

autorrepresentação é um procedimento parecido ao que Comolli entende como *auto-mise-en-scène*, segundo definição do autor:

“...a *auto-mise-en-scène* seria a combinação de dois movimentos. Um vem do *habitus* e passa pelo corpo (o inconsciente) do agente como representante de um ou de vários campos sociais. O outro tem a ver com o fato de que o sujeito filmado, o sujeito em vista do filme (a “profilmia” de Souriau), se destina ao filme, conscientemente ou inconscientemente, se impregna dele, se ajusta a operação de cinematografia, nela coloca em jogo sua própria *mise-en-scène*, no sentido da colocação do corpo sob o olhar, do jogo do corpo no espaço e no tempo definidos pelo olhar...” (COMOLLI, 2008, p.85)

Para o autor, a *mise-en-scène* é dirigida do cineasta ao personagem, já que não é apenas o homem que olha para o mundo, o mundo acaba por devolver esse olhar. O cinema acaba tentando traduzir o mundo como olhar (COMOLLI, 2008, p. 82). Já à *auto-mise-en-scène* surge de algo mais complexo e poderia ser compreendida a partir da convergência daquilo que Comolli chama de *habitus* (que é um conjunto de comportamentos que faz a pessoa se sentir dedicada e envolvida na área em que atua ou vive) com o entendimento, envolvimento e adaptação do sujeito filmado ao processo de cinematografia, tanto que começa a colocar sua *mise-em-scène* na cena.

Em *A Festa da Moça* parece ocorrer muito vividamente esses dois movimentos: podemos perceber isso pela empolgação e a espontaneidade *Nambiquara* que perpassa a cena cada vez mais em direção da criação de sua própria *mise-em-scène*. Essa impregnação seguida de um ajuste à operação de cinematografia acaba com a apropriação da *mise-em-scène* de Carelli. Assim, colocar em cena como se dá essa dinâmica, na qual Carelli vai “abandonando” aos poucos sua *mise-en-scène* – ou ela é apropriada pelos *Nambiquara*? –, dando espaço para a *auto-mise-en-scène* dos “personagens” do filme, parece ser um grande ponto de virada em *A Festa da Moça*, pois “não existe *mise-en-scène* que não seja modificada pelo sujeito colocado em cena” (Ibidem).

Há ainda mais uma complexidade nesse pensamento: Comolli entende que a *auto-mise-en-scène* está sempre presente. Ela pode ser mais ou menos aparente, porém, o cineasta tem a condição, de certa forma, de inibi-la, ocultá-la, suprimi-la ou bloqueá-la. No entanto, se a *auto-mise-en-scène* fica totalmente visível, é porque o cineasta deixa de lado a sua *mise-en-scène*. Assim, abre espaço para o outro propiciando seu crescimento, um momento e terreno para que o outro possa deliberar, se expressar, “filmar tornar-se, assim, uma conjugação, uma relação na qual se trata de se entrelaçar ao outro – até na forma” (COMOLLI, 2008, p.85).

Carelli, como cineasta, a cada minuto que o filme passa, “apaga-se” da cena de *Festa da Moça*: deixando a *auto-mise-en-scène* indígena mais aparente, pois o procedimento inicial, proposto por ele, dos *Nambiquara* assistirem as próprias imagens vai desaparecendo da cena, sendo substituído pelos interesses indígenas que florescem. Esse processo de se ver através da imagem vira uma espécie de propulsor para que a *mise-en-scène* saia do lugar de origem e passe a ser pensada pelos *Nambiquara*. É como se Carelli não estivesse “sabendo” criar uma imagem capaz de gerar identificação automática entre as pessoas dessa população.

Isso faz com que o “olho” da câmera pareça suscitar a participação ativa dos sujeitos em questão no filme, os *Nambiquara*; com seus corpos, almas e pensamentos para trazer à cena sua ancestralidade. Num sentido mais amplo, há um entendimento de que aquele “olho” da câmera pode ser entendido como o olho do mundo que, em certa medida, se impõe como sua visão eterna: levando uma primeira visualização a inúmeros olhares – das outras pessoas –, pois um filme solicita o olhar das pessoas enquanto existir olho. Em última análise, a câmera tem um olho que solicita o olhar, ou seja, a relação que se estabelece é de olho a olho e a imagem seria o olhar da câmera que busca se conectar com outros olhares. Comolli desfaz um engodo sobre a questão do olhar, do filmar e do enquadramento:

“É que um antropocentrismo persistente nos faz pensar o olhar como indo do olho às coisas e, por consequência preguiçosa, nos faz pensar a filmagem

como indo da câmera em direção à coisa filmada, nos faz supor a *mise-en-scène* dirigida do cineasta ao personagem, e a “captação de imagens” indo do enquadramento em direção ao objeto. Trata-se, aqui, de uma ilusão, de um engodo que reconforta facilmente. Todo mundo, inclusive o cineasta, está sob o olhar dos outros, e as próprias coisas, quando nos retornam nosso olhar, o devolvem impregnado delas, modificado por elas”. (COMOLLI, 2008, p.82)

Nesse jogo da visão, o que se dirige ao nosso olhar é a imagem e nela vemos os olhares do cineasta e de seus “personagens” criando uma encenação indígena: abre-se então, um diálogo através de olhares – de quem assiste e de quem faz o filme –, um sistema em que todo mundo olha. Assim, as situações realizadas pelos *Nambiquara* são feitas porque eles parecem perceber como essa relação audiovisual funciona, eles sabem de antemão que essas imagens serão olhadas e interpretadas pela sua comunidade em primeira instância e por outros diversos olhares e, quando, a *mise-en-scène* de Carelli “desaparece” ao olhar é que começamos a ter uma ideia mais profunda do tipo de cinema indígena que se estabelece, mais centrado em uma dinâmica da relação, um cinema relacional, segundo André Brasil:

“...o cinema indígena é desde o início um híbrido, um dispositivo relacional, que articula o dentro da cultura com o fora dela, em múltiplas e variáveis dobragens. Um filme é sempre uma negociação entre os índios consigo mesmos e com não índios: os jovens realizadores, os professores das oficinas, os editais, as instituições, os membros da aldeia (especialmente os velhos), as comunidades de espectadores (a aldeia, as outras etnias, o público dos festivais...). A realização de um filme aciona, portanto, uma rede de relações que não existiria sem ele”. (BRASIL, 2013, p. 249)

Em *A Festa da Moça*, essa rede de relações acaba envolvendo toda comunidade *Nambiquara* em suas 20 aldeias, além das pessoas não-indígenas que se resumem a Carelli e ao técnico de som, segundo relato do cineasta. Nessa prática cinematográfica, os filmes são pensados e criados através de diálogos, como se a função do cinema se alargasse no entendimento indígena. Agora, não bastaria que o cinema fosse apenas um

jogo de olhar, mas, também, de falar, ouvir, refletir sobre a próxima imagem, filme ou etapa da filmagem.

A pergunta que parece estar em jogo para os *Nambiquara* é: qual imagem criar? Mas a resposta não fica restrita à decisão individual do cineasta. Nesse aspecto, fica mais fácil entender com clareza o porquê da *mise-en-scène* de Carelli vai se dissipando e acaba sendo apropriada pelos *Nambiquara*, já que a relação indígena com o audiovisual parece estar acima do “poder” individual do diretor de cinema na indústria ocidental, como confirma Carelli, “os índios assumiram rapidamente a direção do processo e a única coisa que eu tive que fazer foi me deixar conduzir por eles, que passaram a se produzir tal como eles gostariam de se ver e de serem vistos na tela”. (Carelli,2004: 23)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que o cinema indígena é uma ferramenta de valorização da vivência e da cultura indígena. Sendo assim, busquei entender como a criação de sua própria imagem, expressando, por certo, um ponto de vista particular começou a tomar forma na vida indígena. Nesse panorama, o filme *A Festa da Moça (1987)* surgiu como o primeiro filme em que pessoas indígenas dirigem as imagens de si. A ideia de se ver em imagens revela um mundo de possibilidades ao povo *Nambiquara*, que assimila rapidamente como e para que serve a imagem e decide entrar de vez no processo de criação da sua imagem no cinema ampliando, assim, seu alcance comunicacional.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Juliano. A realização de documentários por comunidades indígenas. *Intexto*. Porto Alegre, UFRGS, n. 26, p. 151 – 169, jul. 2012.

BRASIL, André. Mise-en-abyme da cultura: a exposição do “antecampo” em Pi’õnhitsi e Mokoï Tekoá Petei Jeguatá. *Significação: Revista De Cultura Audiovisual*, 40(40), 245-267.

BARNOUW, Eric. *Documentary: a history of the non-fiction film*. 2ª. ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.

CARELLI, Vincent. 2004. *Moi, un Indien*. In: *Um olhar indígena: catálogo da mostra Vídeo nas Aldeias*, p. 21-32.

_____ Um novo olhar, uma nova imagem. In: ARAÚJO, Ana Carvalho Ziller (Org.) *Vídeo nas Aldeias 25 anos*. Olinda, PE: Vídeo nas Aldeias, 2011.

CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben. Cineastas Indígenas e pensamento selvagem. *DEVIRES*, Belo Horizonte, V. 5, P.98-125, JUL/DEZ, 2008.

COMOLLI, Jean Louis. 1994 [2008a]. Carta de Marselha sobre a auto-mise-en-scène. In: _____. *Ver e poder: A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário*. Belo Horizonte: Editora UFMG, pp. 81-85.

FILMOGRAFIA

CARELLI, Vincent. *A Festa da Moça*, Vídeo nas Aldeias, 1987, colorido.

(Disponível em: <https://vimeo.com/ondemand/afestadamoca>)

FLAHERTY, Robert. *Nanook, o esquimó*, 1922, P&B.

Como citar este texto:

SAMPAIO, Nathanael S. A Festa da Moça, a criação de uma imagem indígena. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 940-955.